

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, Januari 2024, halaman 361-368
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10441777)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441777>

Analisis Sumber Hukum Islam: Telaah Metode dan Perdebatan

Rian Hidayat^{1*}, Fatmawati², Lomba Sultan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Email: riann1699@gmail.com

Abstract

This research stems from the complexity of interpreting Islamic legal sources and the disagreement among scholars regarding the methodology of its analysis. The primary objective of the study is to provide a deeper understanding of the methods used in analyzing Islamic legal sources and to elucidate the debates that arise in this context. The research methodology employed is a literature review, involving the collection and analysis of key literature discussing various methods of analyzing Islamic legal sources and the associated debates. The approach utilized in this research is a normative approach, allowing the researcher to evaluate the methods of analyzing Islamic legal sources from the perspective of existing legal norms. This study holds significance in enriching academic insights into the approach of analyzing Islamic legal sources. The research outcomes are expected to contribute to a better understanding of the complexity and conceptual framework underlying the process of analyzing Islamic legal sources. Practical implications of this research include guidance for researchers, legal practitioners, and students to better comprehend how to navigate differences in approaches when analyzing Islamic legal sources.

Keywords: *Islamic Law, Methods, Debates*

Abstrak

Penelitian ini muncul dari kompleksitas interpretasi sumber hukum Islam dan ketidaksepakatan di kalangan ulama terkait metodologi analisisnya. Tujuan utama penelitian adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang metode analisis sumber hukum Islam dan merinci perdebatan yang muncul dalam konteks ini. Metode penelitian yang diadopsi adalah metode penelitian pustaka, dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur kunci yang membahas berbagai metode analisis sumber hukum Islam dan perdebatan terkaitnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi metode analisis sumber hukum Islam dari perspektif norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini memiliki signifikansi dalam memperkaya wawasan akademis tentang pendekatan analisis sumber hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kompleksitas dan kerangka konseptual yang mendasari proses analisis sumber hukum Islam. Implikasi praktis penelitian ini mencakup panduan bagi peneliti, praktisi hukum, dan mahasiswa untuk memahami lebih baik bagaimana menghadapi perbedaan pendekatan dalam menganalisis sumber hukum Islam.

Kata kunci: *Hukum Islam, Metode, Perdebatan*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Teks *syariat* diturunkan untuk kepentingan manusia dan untuk mencapai kebaikan umat manusia. Segala ajaran yang terkandung dalam teks *syariat* memiliki tujuan untuk memenuhi kebaikan umat manusia. Proses penetapan hukum selalu melibatkan interaksi antara teks *syariat* dan realitas manusia sebagai subjek yang dikenakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip penetapan hukum, seperti prinsip bertahap (*al-tadarruj*). Pola *al-tadarruj* dalam legislasi merupakan hasil dari perhatian Allah swt. dan Rasulullah saw. sebagai pembuat *syariat* terhadap kondisi psikologis masyarakat (Mustafa, 2020). Pencapaian tujuan utama *syariat* menjadi sebuah hukum harus dilandasi pada aspek *maqāsid al-syarī'ah* yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat (Hidayat & HL, 2022). Penerimaan umat Islam terhadap hasil legislasi yang berjalan secara sukarela menunjukkan bahwa hukum *syari'ah* tidak dipaksakan, tetapi lebih kepada pengertian dan kesadaran dari umat Islam sendiri. Kata sumber

hukum Islam merupakan terjemahan dari lafazh *Masâdir al-Ahkâm*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan *al-adillah al-Syariyyah*. Penggunaan *mashâdir al-Ahkâm* oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah se-arti dengan istilah *al-Adillah al-Syar'iyah*. Dan yang dimaksud *Masâdir al-Ahkâm* adalah dalil-dalil hukum *syara'* yang diambil (diistimbatkan) daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih dipersilahkan (*mukhtalaf*) (Sulistiani, 2018). Meskipun terdapat kesepakatan (*muttafaq*) di antara ulama mengenai beberapa sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an dan hadis, tetapi masih terdapat perbedaan pendapat (*ikhhtilaf*) terkait interpretasi dan aplikasi hukum dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Masâdir al-Ahkâm* dan penggunaan *al-Adillah al-Syar'iyah* menjadi kunci dalam menafsirkan serta menetapkan hukum Islam dengan akurat dan relevan sesuai zaman.

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum yang dikemukakan oleh Wahbah az Zuhaili dalam kitab *Ushul al Fiqih al islami* dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *Qiyas*). Dan kedua yaitu tentang Sumber Pelengkap Hukum atau Dalil-dalil yang masih ada *ikhhtilaf* di dalamnya seperti *istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Urf* dan Adat, *Syar'u man qablana*, *Madzhab ash-Shahabi*, *Istishab*, *AdzDzara'i*, dll (Ariyadi, 2017). Sumber hukum pertama adalah al-Qur'an, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, sebagai sumber utama hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti al-Qur'an dapat diterapkan di manapun, dan kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran al-Qur'an dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya. al-Qur'an tidak diragukan kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya al-Qur'an saja, melainkan juga Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*. Ketiganya hanyalah sebagai sumber skunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna al-Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan *maqasid al-syari'ah*. Karena al-Qur'an telah sempurna sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas (*bayan*) sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama (Jaya, 2019).

Penelitian ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap sistem hukum Islam, sebuah kerangka hukum yang memegang peranan sentral dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Dalam konteks kompleksitas interpretasi dan penerapan hukum Islam, analisis hierarki muncul sebagai pendekatan yang relevan untuk mengeksplorasi peran dan bobot relatif dari sumber-sumber hukum utama, seperti al-Qur'an, Hadis, *Ijma*, dan *Qiyas*. Keberagaman interpretasi dan pendekatan yang ditemui dalam berbagai mazhab dan kelompok Islam menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap hierarki ini. Urgensi penelitian ini tercermin dalam kemampuannya untuk memberikan wawasan terinci tentang pendekatan yang berbeda-beda dalam pemahaman hukum Islam, mengidentifikasi kriteria penentuan kedudukan hukum, dan mengevaluasi pengaruh hierarki sumber hukum terhadap keseluruhan sistem hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan konsisten dalam pengambilan keputusan hukum, serta kontribusi signifikan dalam memperkuat dasar hukum Islam dan meningkatkan keadilan dalam sistem hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian pustaka. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif, yaitu melihat isu-isu yang diteliti sebagai berkaitan dengan semua ajaran doktrinal atau ajaran Islam dalam teks-teks wahyu (al-Quran dan Sunnah) yang tingkat kebenarannya mutlak dan/atau konteks maknanya dalam semua pemikiran keagamaan yang dibuat melalui interpretasi para ulama terhadap teks-teks yang bentuk aslinya terdapat dalam buku-buku dan literatur keagamaan yang ditulis oleh para ulama, pemimpin agama pada umumnya, dan bahkan dianggap sebagai sumber otoritas (Arafah et al., 2023). Data primer dalam analisis ini memanfaatkan literatur-literatur klasik dan kontemporer untuk lebih memahami kategori-kategori sumber hukum Islam. Sementara sumber data sekundernya adalah jurnal, majalah, tesis, dan bahan

penelitian lain yang relevan. Dengan demikian, tiga seri analisis data digunakan untuk menganalisis penelitian ini: reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Hukum Islam

Islam sebagai agama “langit,” pada awalnya dapat dijelaskan sebagai suatu panduan yang mengubah pandangan masyarakat jahiliyyah mengenai beberapa cara dan metode yang keliru dalam mendekati Tuhan menjadi cara dan metode yang benar dalam mendekati-Nya. Mengubah pandangan atau lebih tepatnya, cara beragama dan tunduk kepada Tuhan, bukanlah suatu hal yang mudah karena yang diubah adalah akar pemahaman dan pandangan mereka. Meskipun demikian, kedatangan Islam pada awalnya membawa jaminan-jaminan perbaikan sistem dan tatanan sosial yang dirasakan timpang oleh komunitas jahiliyyah pada saat itu. Oleh karena itu, Islam diterima dengan luas dan penuh kegembiraan (Tasbih, 2019). Umat Islam hanya mewarisi Al-Qur'an sebagai panduan hidup dan Sunnah Rasul-Nya sebagai penjelasan atasnya setelah Rasulullah saw wafat. Kedua warisan ini dianggap memadai sebagai dasar pedoman. Meskipun demikian, setiap generasi umat dihadapkan pada berbagai masalah yang memerlukan jawaban hukum yang pasti. Di sisi lain, al-Qur'an dan Sunnah muncul dalam konteks dan waktu tertentu dengan menggunakan bahasa Arab khas. Oleh karena itu, ijtihad dari para ahli (mujtahid) diperlukan, yaitu usaha untuk menggali hukum yang dapat diterapkan untuk setiap generasi yang berbeda. Hasil ijtihad hukum tersebut harus sesuai dengan kehendak (*maqâshid*) Tuhan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Tuhan ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan manusia (Fadal, 2010).

Metode penetapan hukum Islam dapat dijelaskan sebagai langkah-langkah untuk menetapkan, menyelidiki, dan memahami norma-norma yang berasal dari teks-teks hukum agar dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Pendekatan ini tergabung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal sebagai ilmu *ushûl al-fiqh*, yang merupakan bidang pengetahuan yang membahas secara umum tentang dalil-dalil hukum, cara penggunaannya, dan situasi orang yang memanfaatkannya, yang disebut sebagai mujtahid (Duski, 2013). Dalil merujuk pada sesuatu yang dapat memberikan arahan terhadap yang sedang dicari (Al-Zuhaylî, 1998), dalam literatur ilmu *ushûl al-fiqh*, diartikan sebagai “sesuatu yang mampu menyampaikan informasi yang dicari melalui penalaran yang benar,” (Al-Subkî, 1983) atau “sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan pasti tentang informasi yang dicari” (Al-Âmidî, 1983). Konsep dalil ini merupakan aspek krusial dalam metodologi hukum Islam, memainkan peran penting dalam memahami dan menerapkan aturan-aturan hukum.

Dari perspektif asalnya, terdapat dua jenis dalil dalam literatur ilmu *ushûl al-fiqh*: dalil *naqlî* yang bersumber dari wahyu Tuhan, dan dalil *'aqlî* yang berasal dari pemikiran manusia. Meskipun keduanya berbeda asalnya, namun dalam praktik penerapannya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Penggunaan dalil *naqlî* memerlukan pemikiran, sementara dalil *'aqlî* tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan dalil *naqlî*, baik itu dalam konteks partikular maupun universal. Ketiga, dalil hukum yang bersumber dari wahyu terdiri dari al-Quran dan Sunnah, sementara yang bersumber dari akal melibatkan *al-qiyâs* dan *al-istidlâl* (Duski, 2013). Terkait klasifikasi dalil hukum, al-Syâthibî menyatakan bahwa ada dalil yang dapat dikategorikan ke dalam masing-masing jenis dalil *naqlî* dan *'aqlî*, baik yang disepakati mayoritas ulama maupun tidak. Contoh dalil *naqlî* mencakup *ijmâ'* yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah, *maẓhab shahabî*, dan *syar'u man qablanâ* (syarî'ah umat sebelum kita) (Al-Syâthibî, n.d.). Al-Syâthibî memasukkan *ijmâ'*, *maẓhab shahabî*, dan *syar'u man qablanâ* ke dalam kategori dalil *naqlî*, tidak sejajar dengan *istihsân*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* seperti yang diklasifikasikan oleh jumhur ulama (Duski, 2013).

Pemahaman terhadap dalil-dalil *nash* dapat bervariasi secara signifikan dan sangat bergantung pada sudut pandang serta penerapan metodologi hukum yang digunakan. Sebagian ulama seringkali memahami dan menggali hukum Islam melalui pendekatan tekstual, sementara yang lain lebih cenderung menggunakan pendekatan kontekstual. Kondisi ini menghasilkan ijtihad yang beragam, mulai dari formulasi metodologi hingga penetapan hukumnya sesuai dengan berbagai metode, seperti yang dijelaskan oleh Fathurrahman Djamil (1997):

a. Metode Induktif

Metode induktif dalam konteks hukum Islam, seperti yang diperkenalkan oleh aliran *mutakallimin*, mencerminkan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum

dan kaidah hukum yang dapat diambil dari teks-teks agama dan pemikiran rasional. Aliran ini mengemukakan bahwa hukum-hukum Islam dapat ditemukan melalui analisis bahasa dan akal, tanpa harus terpaku pada hukum-hukum cabang atau *furu'*. Beberapa mazhab Islam, seperti Syâfi'iyyah, Malikiyyah, Hambaliyyah, dan beberapa aliran Syi'ah, dikatakan mengadopsi langkah-langkah metodologi hukum induktif ini, terutama mengikuti pandangan Imam Syâfi'î (Kusnadi, 2014). Dalam konteks ini, metode hukum aliran mutakallimin melibatkan beberapa langkah, yaitu (Syafe'i, 1994): 1) Merumuskan kaidah-kaidah *Ushûl* (prinsip-prinsip pokok) dengan mengacu pada aspek kebahasaan (linguistik). Ini berarti bahwa penafsiran hukum didasarkan pada pemahaman bahasa dan kata-kata dalam teks-teks agama. Namun, metode ini tampaknya kurang menyentuh masalah-masalah *furu'* atau cabang-cabang hukum yang bersifat lebih spesifik, 2) Prinsip-prinsip dasar logika mantik dan teori konklusi banyak dipakai dalam penalaran hukum. Ini mencerminkan upaya untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan logis dalam merumuskan hukum. 3) Dalil-dalil hukum dalam nash (teks agama) lebih banyak dipahami melalui pendekatan tekstual/semantik. Artinya, penafsiran hukum dilakukan dengan menekankan pada makna literal dan semantik dari teks-teks agama. Pendekatan ini relatif lebih sedikit menggunakan pendekatan kontekstual/tematik, yang mencoba memahami konteks dan tema umum di sekitar suatu pernyataan hukum. Dengan demikian, metode induktif aliran mutakallimin dalam hukum Islam mencerminkan usaha untuk menemukan prinsip-prinsip umum dan kaidah hukum melalui pemahaman bahasa, akal, dan logika, dengan penekanan pada teks-teks agama. Pendekatan ini memiliki dampak signifikan pada pemikiran hukum Islam dan diadopsi oleh berbagai mazhab dan aliran.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif dalam konteks hukum Islam, yang diperkenalkan oleh kelompok rasionalis (*ahl al-ra'yu*), menandai pendekatan di mana prinsip-prinsip hukum dibangun melalui penalaran akal dan selalu dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan konkret dalam hukum *furu'* atau cabang-cabang hukum Islam. Kelompok ini, yang cenderung bersifat rasional dan logis dalam penafsiran hukum, memiliki kecenderungan untuk menyusun prinsip-prinsip *Ushûl* yang lebih terkait dengan masalah-masalah praktis dan realistik dalam *fiqh*. Sebagai contoh, mazhab Abû Hânafi dan pengikut-pengikutnya dianggap sebagai representasi dari aliran rasionalis ini (Kusnadi, 2014). Dalam menggunakan metode deduktif, mereka merumuskan prinsip-prinsip *Ushûl* yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan *furu'*, mendekati pemikiran *fiqh*, serta memiliki relevansi praktis dan realistik dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam metodenya, kelompok rasionalis sering kali mengandalkan prinsip dasar logika dan menggunakan analogi rasional untuk menghasilkan hukum-hukum baru atau mengadaptasi prinsip-prinsip umum yang telah ada kepada situasi-situasi khusus. Pendekatan ini menunjukkan upaya mereka dalam membangun struktur hukum yang koheren dan sesuai dengan logika penalaran. Selain itu, langkah-langkah metode hukum aliran rasionalis juga mencakup penggunaan pendekatan kontekstual/tematik dalam memahami dalil-dalil hukum di dalam nash (teks agama). Namun, pendekatan ini umumnya digunakan kecuali untuk dalil-dalil tertentu yang sudah memiliki makna hukum yang jelas, menunjukkan bahwa kelompok ini memperhatikan konteks umum tetapi juga mengakui kejelasan makna tertentu (Sulaymân, 1983). Oleh karena itu, metode deduktif kelompok rasionalis mencerminkan usaha mereka dalam membangun kerangka hukum yang logis, praktis, dan terkait erat dengan masalah-masalah konkretnya dalam hukum *furu'*. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara akal, logika, dan aplikasi praktis dalam interpretasi dan penentuan hukum Islam.

Jika hukum Islam dianggap sebagai suatu sistem pengetahuan, maka metodologi hukum Islam merujuk pada pembahasan konsep dasar hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Sunnah, dan *Ijma'*, serta bagaimana hukum Islam ini dianalisis dan dirumuskan. Problem metodologi merupakan permasalahan epistemologis yang penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Seiring waktu, terjadi polarisasi dikotomis dalam pemahaman Islam, antara pendekatan tekstual di satu sisi dan pendekatan kontekstual di sisi lain. Solusi atas permasalahan ini dapat dicapai dengan menggabungkan kedua metode atau perspektif tersebut dalam suatu wacana yang komprehensif dan holistik. Pendekatan tekstual-kontekstual ini memiliki signifikansi, seperti yang diungkapkan oleh Frederick M. Denny, karena menciptakan keseimbangan antara pemahaman normatif-doktrinal dan kontekstualisasi dengan memasukkan unsur-unsur kesejarahan (Martin, 1985). Oleh

karena itu, pendekatan ini memberikan landasan yang seimbang dalam memahami dan merumuskan hukum Islam yang relevan dengan konteks zaman.

Pendekatan tekstual menitikberatkan pada pentingnya teks-teks sebagai pusat perhatian dengan merujuk pada sumber-sumber primer ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan hadis (Kazemi & McChesney, 1988). Pendekatan ini menjadi krusial ketika mengkaji Islam normatif yang tercatat secara eksplisit maupun implisit dalam kedua sumber suci tersebut. Meskipun demikian, pendekatan tekstual tidak mengabaikan keberadaan teks-teks lain yang termaktub dalam karya-karya intelektual dan ulama muslim terdahulu serta kontemporer. Dalam praktiknya, pendekatan ini mungkin tidak menemui kendala yang signifikan ketika digunakan untuk memahami dimensi Islam normatif yang bersifat *qat'iy*, seperti masalah ibadah *mahdah* dan masalah tauhid. Tantangan baru muncul ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas ritual umat Islam yang tidak tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an atau hadis, namun diakui dan diamalkan secara luas oleh komunitas Muslim tertentu, yang telah menjadi tradisi turun temurun. Konsep pengkajian Islam didasarkan pada asumsi bahwa ilmu merupakan realitas yang penuh dengan nilai, mencakup aspek aksiologi dari ilmu itu sendiri dan juga melibatkan aspek ontologi dan epistemologi. Aspek ontologi ilmu berkaitan dengan asumsi-asumsi dasar yang bersifat spekulatif untuk menetapkan *subject matter* suatu disiplin. Sementara itu, aspek epistemologi terkait dengan prosedur-prosedur metodologis untuk menangkap apa yang diasumsikan, melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran dari setiap proposisi atau teori yang dirumuskan. Dalam konteks ini, Islam dipahami sebagai sistem nilai holistik yang mencakup nilai epistemologis, yaitu kebenaran, yang memiliki peran dalam mengkonstruksi ilmu secara menyeluruh (Jailani, 2007).

Perdebatan dalam Hukum Islam

Perbedaan pandangan di antara imam-imam madzhab dalam merumuskan Hukum Islam adalah suatu kepastian. Hal ini disebabkan oleh perangkat metodologi ijtihad yang dimiliki oleh masing-masing imam, yang memiliki ciri khas sendiri, sehingga produk hukum yang dihasilkan juga menjadi berbeda. Selain itu, konteks sosio-kultural di mana seorang mujtahid mengeluarkan fatwa memainkan peran penting dalam membentuk hasil ijtihadnya. Secara umum, pola ijtihad yang diterapkan oleh mujtahid dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *madzhab ahlu al-ra'yi* dan *madzhab ahlu al-hadits*. *Madzhab ahlu al-ra'yi* tumbuh dan berkembang di Irak, yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan Islam dan peradaban, terutama di Baqdad. Abu Hanifah menjadi pelopor dalam pembentukan madzhab ini, di mana pola ijtihadnya ditandai oleh pendekatan rasionalistik, di mana akal atau *ra'yu* memiliki peran sentral dalam pembentukan Hukum Islam. Hal ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural di mana Abu Hanifah hidup dan berinteraksi masyarakat (Al-Qatthan, 1995). Generasi berikutnya dikenal dengan sebutan madzhab Hanafi. Sementara itu, di wilayah lain, terdapat ulama yang konsisten dalam menjaga dan mengikuti tradisi sunnah Nabi, terutama di daerah Madinah, yang dipimpin oleh Malik bin Anas. Generasi berikutnya dikenal sebagai madzhab Maliki, yang menekankan pada interpretasi literal teks dan memberikan prioritas pada sunnah daripada *ra'yu*. Asy-Syafi'i, yang pernah belajar dari ulama *ahlu al-ra'yi* di Madinah, kemudian membentuk madzhabnya sendiri, yang lebih mengutamakan hadis daripada pendekatan *ra'yu*. Dengan demikian, madzhab ini dikenal sebagai *madzhab ahlu al-hadits* (Yaqin, 2020). Perkembangan madzhab-madzhab ini mencerminkan pluralitas dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam, yang terus berlanjut hingga saat ini.

Salah satu kontroversi yang muncul di kalangan ulama dan dua aliran utama dalam hukum Islam berkaitan dengan kedudukan sumber-sumber hukum Islam. Pertama, terdapat perselisihan mengenai masalah hadits/sunnah, yang melibatkan debat seputar orisinalitas dan validitasnya, baik dari aspek *sanad*, *rawi*, maupun *matan* hadits, serta sejauh mana orientasi dan kecenderungan ulama dalam menggunakan hadits sebagai dasar hukum. Kedua, perbedaan pandangan muncul terkait sumber hukum Islam selain al-Quran dan Sunnah, seperti *Ijma*, *Qiyas*, *Istihân*, *Mashlahah al-Mursalah*, dan sebagainya (Syafe'i, 1994). Dalam penelitian, penulis lebih berfokus pada perdebatan dalam penggunaan *ijma'* dan *qiyas*.

a. Perdebatan dalam penggunaan *Ijma'*

Para ulama ushul fiqh memiliki perbedaan pandangan mengenai kehujjahan *ijma'* sebagai sumber hukum Islam. Keempat mazhab Sunni meyakini bahwa *ijma'* memiliki kehujjahan yang mandiri (*mustaqil*) dan bersifat *qath'i*, sehingga tidak boleh dipertanyakan. Namun, pandangan

berbeda muncul dari al-Nazzam, kelompok Khawarij, Rafidhah, dan umumnya kelompok Syiah, yang tidak mengakui *ijma'* sebagai hujjah. Argumen yang mereka kemukakan adalah bahwa terwujudnya *ijma'* yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dianggap sebagai hal yang sangat tidak mungkin. Selain itu, *ijma'* diharuskan bersandar pada dalil syar'i. Jika dalil yang digunakan dalam *ijma'* tersebut bersifat qath'i, maka mustahil dalil tersebut dapat disembunyikan dan memerlukan *ijma'* untuk mengungkapkannya. Sebab, suatu dalil yang bersifat qath'i pasti akan diketahui dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Di sisi lain, jika dalil yang dijadikan sandaran dalam *ijma'* bersifat zhanni, maka mustahil terjadi *ijma'* berdasarkan adat, karena sejarah pembentukan hukum Islam menunjukkan bahwa dalil zhanni selalu menimbulkan variasi pandangan hukum yang berbeda di kalangan ulama mujtahid (Yahya & Fatchurrahman, 1993).

Bahkan di dalam kalangan ulama Sunni terdapat keraguan terkait kemungkinan terwujudnya *ijma'* sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya. al-Syafi'i, seperti yang dicatat oleh Abu Zahrah, menyiratkan ketidaksetujuannya terhadap adanya *ijma'* di antara ulama setelah masa sahabat (Zahrah, n.d.). Ahmad Ibn Hanbal juga menyetujui pandangan al-Syafi'i, mengungkapkan bahwa menyatakan adanya *ijma'* bisa dianggap sebagai kebohongan, karena kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara orang-orang sementara dia tidak mengetahuinya, dan pengetahuannya belum mencapai tahap tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk menyatakan ketidaktauan terhadap kemungkinan perbedaan pendapat di kalangan orang-orang (Al-Syaukani, n.d.). Menurut para ulama yang menolak keberadaan *ijma'*, mencapai *ijma'* sesuai dengan definisi yang disepakati oleh para ulama ushul fiqh merupakan tugas yang sangat sulit. Faktor-faktor sulitnya mencapai *ijma'* mencakup: (1) Kesulitan dalam menentukan siapa di antara ulama yang mencapai tingkat mujtahid dan siapa yang tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai mujtahid. Penilaian ini kompleks karena seringkali orang yang dianggap memiliki kapabilitas untuk berjihad ternyata tidak mampu, sementara orang yang dianggap tidak mampu berjihad dapat membuktikan sebaliknya. Kesulitan semacam ini muncul karena ilmu pengetahuan bersifat abstrak dan sulit diukur secara konkret, membuatnya sulit untuk membedakan mujtahid dan bukan mujtahid. (2) Luasnya wilayah yang dihuni oleh umat Islam menjadi kendala untuk mencapai *ijma'*. Mengumpulkan seluruh ulama mujtahid dari berbagai negeri Islam merupakan tugas yang rumit, bahkan dengan fasilitas transportasi dan komunikasi modern. (3) Adanya perbedaan budaya di berbagai wilayah yang dihuni oleh umat Islam menjadi hambatan untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hukum. Perbedaan situasi dan kondisi antarwilayah dapat menghasilkan perbedaan pandangan terhadap suatu permasalahan, yang seharusnya tidak mencuat dalam *ijma'* (Rusli, 1999).

b. Perdebatan dalam penggunaan *Qiyas*

Sumber yang umumnya ditempatkan sebagai sumber keempat adalah *Qiyas*. *Qiyas* didefinisikan sebagai perluasan dari hukum yang sudah ada, memberikan wadah bagi akal untuk berperan dalam pembentukan hukum. Awalnya, *Qiyas* berfungsi sebagai pembatas dan pengatur terhadap penggunaan ra'yu, yang telah menjadi populer hingga masa Syafi'i. Dengan tujuan mengaitkan hukum dengan al-Qlquran dan sunnah, penggunaan *Qiyas* diatur dalam sistem metode pengambilan hukum (Kamil, 1996). Kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum termasuk kelompok Syi'ah al-Nazzam, mazhab Zhahiriyyah, dan Mu'tazilah. Saat ini, mereka yang tidak terampil dalam mempelajari ilmu *Ushul Fiqih* sering kali terjebak dalam logika yang keliru, sehingga hampir meninggalkan penggunaan *qiyas*. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah (Sarwat, 2019):

1) Larangan mendahului Allah dan Rasul

Larangan mendahului Allah dan Rasul mengacu pada Qs al-Hujurat ayat 1: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya", Mereka memahami bahwa ayat ini melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Mereka menganggap *qiyas* sebagai tindakan beramal dengan sesuatu di luar al-Qur'an dan sunah Rasul, sehingga dianggap dilarang. Meskipun sebenarnya, tujuan dari turunnya ayat ini sama sekali tidak terkait dengan *qiyas*. Prinsipnya adalah tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya, terutama ketika Rasulullah saw masih hidup di tengah kita, sehingga segala urusan hukum dapat diserahkan sepenuhnya kepada Beliau. Namun, setelah wahyu berhenti turun dan tidak ada hadits baru lagi, keduanya harus dihentikan pada titik tersebut. Sementara waktu terus berlalu dan

kehidupan umat manusia terus berkembang, muncul masalah-masalah baru yang tidak pernah dibahas sebelumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penggalian yang lebih mendalam pada keduanya, bukan hanya berhenti pada pemahaman sekilas terhadap teks-teks. Dengan demikian, *qiyas* sebenarnya tidak keluar dari keduanya; malah, *qiyas* memperdalam pemahaman terhadap keduanya.

2) Larangan Ikut Tanpa Ilmu

Terkadang dalil yang digunakan adalah dalil tidak boleh mengerjakan apa-apa yang tidak ada ilmu yakni pada Qs al-Isra ayat 36: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” Mereka menganggap bahwa ayat tersebut melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman atas ayat tersebut, penggunaan *qiyas* dianggap dilarang. Padahal, perlu dicatat bahwa *qiyas* merupakan suatu ilmu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah saw. Beliau sendiri mendidik dan mengkader para sahabat agar mampu melaksanakan *qiyas*. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi situasi di mana Rasulullah saw wafat, dan kemudian al-Qur'an serta as-Sunnah tiba-tiba tidak dapat memberikan jawaban terhadap tantangan zaman yang terus berkembang.

3) Tidak ada contoh dari nabi

Alasan-alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Daruquthni yang artinya adalah sebagai berikut: “Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan, menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar, dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu, dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu”. Menurut pandangan mereka, hadits tersebut mengindikasikan bahwa suatu hal dapat memiliki ketentuan menjadi wajib, terkadang menjadi haram, dan ada pula yang sebaiknya diabaikan saja, dengan hukumnya berkisar antara di ma'afkan dan dianggap *mubah* (boleh dilakukan). Jika kita mengaitkan sesuatu yang diabaikan *syara'* dengan yang wajib, sebagai contoh, hal ini dapat diartikan sebagai menetapkan hukum wajib pada sesuatu yang seharusnya dima'afkan atau dibiarkan.

4) Seandainya suatu amal itu baik

Dalam era saat ini, seringkali muncul pandangan yang unik, di mana beberapa orang mengklaim memiliki suatu kaidah, yaitu bahwa jika suatu amal itu baik, maka pasti sudah dilakukan sebelumnya. Namun, yang menarik, kaidah tersebut tidak pernah disebutkan oleh ulama manapun, baik itu ulama *Ushul Fiqih* maupun ulama di bidang *Qawaid Fiqhiyah*. Sebaliknya, kita malah menemukan banyak *qiyas* yang dilakukan setelah masa Rasulullah saw meninggal dunia, seperti penyusunan mushaf di masa Abu Bakar, inisiasi ulang shalat tarawih di masa Umar, dan penambahan dua adzan dalam shalat Jumat di masa Utsman.

SIMPULAN

Pemahaman terhadap dalil-dalil nash dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan metodologi hukum yang diterapkan. Sebagian ulama menggunakan pendekatan tekstual, sementara yang lain lebih cenderung pada pendekatan kontekstual, menciptakan keragaman dalam ijtihad. Dua metode utama yang digunakan adalah metode induktif, yang menekankan prinsip-prinsip umum dan kaidah hukum yang dapat diambil dari teks agama dan pemikiran rasional, serta metode deduktif, yang membangun prinsip-prinsip hukum melalui penalaran akal dan mengaitkannya dengan permasalahan konkret dalam hukum Islam, khususnya *furu'* atau cabang-cabangnya. Para ulama yang menolak keberadaan *ijma'* menilai bahwa mencapai *ijma'* sesuai dengan definisi yang diterima oleh para ulama *ushul fiqh* merupakan tugas yang sangat sulit. Kendala-kendala mencapai *ijma'* melibatkan kesulitan menentukan siapa di antara ulama yang mencapai tingkat mujtahid dan siapa yang tidak, disebabkan oleh sifat abstrak ilmu pengetahuan. Kesulitan lainnya mencakup luasnya wilayah yang dihuni oleh umat Islam, sulitnya mengumpulkan seluruh ulama mujtahid, serta perbedaan budaya di berbagai wilayah yang bisa menghambat kesepakatan mengenai suatu hukum. Alasan kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum antara lain melibatkan larangan mendahului Allah dan Rasul, larangan beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, ketidakjelasan contoh dari Nabi, dan keyakinan bahwa suatu amal baik pasti sudah dilakukan sebelumnya.

REFERENSI

- Al-Âmidî, S. (1983). *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Qatthan, M. (1995). *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*. Dâr al-Fikr.
- Al-Subkî, T. al-D. (1983). *Matn Jam al-Jawâmi’ dalam Hâsiyyah al-‘Allâmah al-Bannânî* (1st ed.). Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Syâthibî, A. I. I. ibn M. (n.d.). *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari’ah* (3rd ed.). Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syaukani, M. I. A. (n.d.). *Irsya al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*. Dâr al-Fikr.
- Al-Zuhaylî, W. (1998). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (1st ed.). Dâr al-Fikr.
- Arafah, M., Nur, I., Sofyan, Asti, M. J., & Rahmatullah, A. M. R. (2023). ‘Illat and Wisdom in Use Ultrasonography (USG) during Iddah Period. *Mazahibuna*, 79–98. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.35405>
- Ariyadi. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v4i1.491>
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum*. Logos Wacana Ilmu.
- Duski. (2013). Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ’ Al-Ma’ nawî). *Al-‘Adalah*, 11(2), 205–222. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v11i2.261>
- Fadal, K. (2010). Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq Al-Syâthibî. *Jurnal Al- Ulum*, 10(2), 267–290. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/53/33>
- Hidayat, R., & HL, R. (2022). Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2), 317–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23605>
- Jailani, I. A. (2007). Ancangan Metodologi Studi Hukum Islam. *Al-Qānūn*, 10(2), 286–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.286-299>
- Kamil, M. H. (1996). *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Kazemi, F., & McChesney, R. (1988). *A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder*. New York University Press.
- Kusnadi, D. (2014). Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya. *Asy-Syari’Ah*, 16(1–14). <https://core.ac.uk/download/pdf/234030998.pdf>
- Martin, R. (1985). *Approaches to Islam in Religious Studies*. The University of Arizona Press.
- Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad al Syaukani*. Logos.
- Sarwat, A. (2019). *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sulaymân, A. W. I. A. (1983). *Fikr al Ushûliyy*. Dâr al-Syurûq.
- Syafe’i, R. (1994). *Pengantar Ushûl Fiqh Perbandingan*. Piara.
- Tasbih. (2019). Urgensi Metodologis Pengkajian Islam. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(2), 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14542>
- Yahya, M., & Fatchurrahman. (1993). *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islam*. Alma’arif.
- Yaqin, A. (2020). Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi’i. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 243–268.
- Zahrah, M. A. (n.d.). *Ushul alFiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.